

CENTER FOR ADVANCED TECHNOLOGIES

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
OF YOUNG SCIENTISTS
«SCIENCE AND INNOVATION»:
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS**

TASHKENT – 2024

UDC: 001.895(100)(063)

KBK 72.4

I 56

International scientific conference of young scientists «Science and Innovation»: collection of scientific papers: November 15, 2024 / Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, Center for Advanced Technologies – T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot - matbaa uyi», 2024, 392 p.

ISBN: 978-9910-01-442-0

The collection includes materials presented by participants of the International Scientific Conference of Young Scientists "Science and Innovation," reflecting the most pressing research issues conducted in Uzbekistan and internationally. The authors of these materials are renowned scientists and young specialists in the fields of biology, medicine, pharmaceuticals, agriculture, geology and geophysics, chemistry, physics, actively contributing to the development of innovations, popularization of science, building startup ecosystems, and developing breakthrough technologies. They reveal the features of the infrastructure of innovative activities and the results of international cooperation and interaction.

This collection is of interest to a wide range of researchers, university professors, doctoral students, and master's students.

The collection of scientific papers from the International Conference "Science and Innovation" was reviewed and approved by the Academic Council of the Center for Advanced Technologies at the Ministry of Higher Education, Science, and Innovation of the Republic of Uzbekistan (protokol. №17 dated October 24, 2024).

The authors are responsible for the content and accuracy of the submitted articles.

<https://www.doi.org/10.36522/Scienceandinnovation>

UDC: 001.895(100)(063)

KBK 72.4

ISBN: 978-9910-01-442-0

© «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2024.

CENTER FOR ADVANCED
TECHNOLOGIES

SCIENCE AND INNOVATION 2024

ALGIMED

DiagLabTrade
all for laboratories

Lab & Production Solutions

kuzatuvlari natijalariga ko‘ra, gorizontal siljishlar 2,4 mm, vertikal siljishlar 0,4 mm ni tashkil qilgan.

2018-yilda siljish qiymati 1,0 sm gacha, siljish tezligi 0,011 mm/kun, markalar bo‘yicha esa siljish 1,9 sm gacha, siljish tezligi 0,013 mm/kun ni, GPS kuzatuvlari natijalariga ko‘ra, gorizontal siljishlar 1,3 mm, vertikal siljishlar -0,6 mm ni tashkil etgan.

2019-yilda esa siljish qiymati 0,6 sm gacha, siljish tezligi 0,006 mm/kun, markalar bo‘yicha esa siljish 1,5 sm gacha, siljish tezligi 0,013 mm/kun ni tashkil qilgan. GPS kuzatuvlari natijalariga ko‘ra, uchastkaning yuqori qismida gorizontal siljishlar 1,5 sm, vertikal siljishlar - 0,8 sm, o‘rta qismida gorizontal siljishlar 0,8 sm, vertikal siljishlar - 1,1 sm hamda pastki qismida gorizontal siljishlar 1,3 sm, vertikal siljishlar - 0,6 sm ni tashkil etgan.

Umumiy bajarilgan ishlar doirasida xavfli ekzogen geologik jarayonlar sodir bo‘ladigan zonalarda aholi xavfsizligini ta’minlash uchun yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ko‘chkining hajmi va chiziqli parametrlari, tranzit va tarqalish chegaralari, asosiy siljishning kutilayotgan vaqti, oqibatlarini oldini olish va mahalliyashtirish bo‘yicha bir qator chora-tadbirlar ko‘rsatib o‘tilgan.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ГИС ЮРСКИХ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БХНГР

Абдуллаев Н.К., Атабаев Д.Х.

Узбекистан, Ташкент, Национальный университет Узбекистана имени
Мирзо Улугбека

Актуальность

На сегодняшний день особое внимание уделяется исследованию петрофизических свойств терригенных и карбонатных пород. В этом контексте изучение коллекторских свойств пород перспективных районов Узбекистана и выявление общих закономерностей их распространения имеют ключевое значение для развития нефтегазовой промышленности республики.

По результатам многочисленных исследований в пределах Денгиз-кульского и Култакского поднятия Бухаро-Хивинского нефтегазонос-

ного региона установлена широкая приуроченность газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений (Хаузак, Шады, Уртабулак, Зеварды, Тегермен, Узуншор, Самантепа и др.) к развитым в карбонатной и терригенной толще рифовым массивам, группирующимся в несколько разновозрастных рифовых систем.

Вопросы тектоники, стратиграфии и литолого-фациальных особенностей, а также обоснование их нефтегазоносности освещены в работах таких исследователей, как Г.С. Абдуллаев, В.П. Алексеев, К.А. Алимов, А.Н. Арнаутов, А.Г. Бабаев, Р.А. Габрильян, Я.Х. Иминов, Х.Х. Миркамалов, А.Х. Нугманов, Ш.С. Раджабов, В.И. Троицкий, С.К. Салямова, Е.И. Симоненко, Л.С. Хачиева, М.Э. Эгембердыев и других авторов.

Терригенные отложения вскрыты на площадях Куйи Памук №1ТЮ, Самантепа №1ТЮ, Култак №1ТЮ, Восточный Денгизкуль скв. №1П, Памук скв.№1П, Бердикудук скв.№1 и др.

В возрастном отношении отложения терригенной юры представлены тремя отделами: нижним, средним и верхним.

Осадки полной мощности терригенной юры в Юго-западной части месторождений БХНГР вскрыты не во многих скважинах. В большинстве из них вскрыта лишь только верхняя часть терригенной толщи.

На Уртабулакской площади, где терригенная юра вскрыта на полную мощность в скважине 102, чётко наблюдается двухчленное её строение: нижняя часть преимущественно континентальная и верхняя, сложенная преимущественно лагунно-морскими образованиями.

Континентальная толща терригенной юры представлена, в основном, аргиллитами, с прослоями алевролитов, песчаников и бурого угля.

В строении верхней части терригенной толщи также преобладают терригенные осадки (глины с прослоями песчаников и алевролитов), за исключением верхней половины толщи, в разрезе которой появляются прослои и пропластки известняков с остатками фауны.

Мощность терригенной юры в скважине 102 Уртабулак составляет 601 м.

Материалы и методы

Комплексная интерпретация данных ГИС показывает что на площади Уртабулак скв.№1 в рассматриваемом интервале разреза выделены 4 пластов-коллекторов, с открытой пористостью от 8,37% до

6,59%, часть разреза характеризуются низко поровыми и низкими ФЕС. По характеру насыщения пласты № 1 и №2 оцениваются как продуктивные.

А так же, интерпретация данных ГИС на площади Култаскв.№1 Тю показывает в рассматриваемом интервале разреза выделяется 3 пласта-коллектора, с открытой пористостью от 5.64% до 10,77%, часть пластов глинистые ($K_{гл} > 15\%$) и характеризуются с низкими ФЕС. По характеру насыщения пласты № 1 и №2 оцениваются как продуктивные.

Для юрских терригенных отложений, методы геофизического каротажа дают различные показатели, позволяющие оценить свойства пород. Если рассмотреть показатели по каждому методу каротажа отдельно:

Гамма-каротаж (ГК) выделяет элементы, такие как калий, уран и торий. В терригенных отложениях юры глины показывают высокие значения радиоактивности. Песчаники и другие менее радиоактивные породы показывают низкие значения. Нейтронный каротаж (НК) чувствителен к количеству водорода в породе, что напрямую связано с содержанием воды. Глины дают высокие показания (за счет содержащейся в них воды). Песчаники, особенно насыщенные углеводородами, показывают низкие значения. Акустический каротаж (АК) измеряет скорость звуковых волн через породы, что помогает определить их уплотненность и пористость. Более плотные породы (например, песчаники) показывают высокие скорости. Менее плотные породы (например, глины) дают низкие скорости. Электрический каротаж (ЭС) измеряет сопротивление пород току. Глины имеют низкое сопротивление из-за высокого содержания воды и ионов. Песчаники, особенно насыщенные углеводородами, имеют высокое сопротивление. Индукционный каротаж (ИК) также измеряет электропроводимость пород, но через индуцированные электромагнитные поля, что полезно в сильно сопротивляющихся пластах. Высокая проводимость характерна для насыщенных водой глин. Низкая проводимость характерна для пористых, углеводородонасыщенных песчаников.

Результаты и их обсуждение

Стоит отметить, что эти методы в комплексе позволяют не только разделить породы на песчаники и глины, но и эффективно выявить углеводородонасыщенные пласты в терригенных толщах, оценить их

пористость, водонасыщенность и другие важные параметры. Перспективность углеводородности на данных отложениях подтверждается имеющимися прогнозами. Дополнительно рассматривается возможность открытия залежей нефти и газа в палеозойских породах фундамента. Тем не менее, в настоящее время и в обозримом будущем основное внимание уделяется изучению терригенных формаций юры, что делает исследование их структурных характеристик приоритетной задачей геологоразведочных работ.

ЗАРАФШОН ҲАВЗАСИДАГИ СУВ ОМБОРЛАРИНИНГ ГЕОЛОГИЯСИ

Абдурайимова О.Б.

Ўзбекистон, Тошкент, Шароф Рашидов номидаги
Самарқанд давлат университети

Долзарблиги

Зарафшон ҳавзасидаги сув омборлари вужудга келмасдан аввал Зарафшон дарёси Ўрта Осиёнинг бошқа дарёлари сингари неоген даврида пайдо бўла бошлаган ва тўртламчи даврга қадар Орол денгизининг ўрнидаги сув ҳавзасига келиб қуйилган. Тўртламчи даврнинг бошларида дарё қуйи оқимининг умумий йўналишини шимолдан жануб томон ўзгартира бошлаган. Натижада, шимолда Султон Вайс, жанубда Зиёвиддин тоғларигача, шарқда Қулжук тоғи ва ғарбда Қорақум чўллари орасида тентираб юрган. Тўртламчи даврнинг ўрталарида Қашқадарёнинг юқори оқими Зарафшон дарёсининг тармоқларидан бири бўлган, Сангзор дарёси ҳам Зарафшонга келиб қуйилган. Бу даврга келиб, Зарафшон дарёси ўзининг юқори оқимида Қашқадарёдан ажралган. Зарафшон дарёсининг суви кўп бўлган даврларда унинг қуйи оқимида катта қалинликда дарё қолдиқлари тўпланган ва атрофдаги ерларга нисбатан бирмунча кўтарилган. Натижада оқиб келаётган сув ўзига янги йўл ахтара бошлаган. Ўша даврда Зарафшон ўзанининг қуйи оқимининг шимолий қисми пастроқ ва қулай шароит бўлганлиги учун Яккатут кишлоғининг қаршисидан Зарафшон суви шимоли-ғарб, маълум масофадан сўнг жануби-ғарб томон оқа бошлайди ва Амударёга етади.

Yadigarov E.M., Muhammadqulov N.M. TEMIRKON MA'DANLI MAYDONINING GENEZISI VA GEOFIZIK TASNIFI.....	213
Yusupov V.R., Sattorova N.A., Sagdullayeva K.A., Nazarov S., Hakimov E., Shaxriyev B.B. GIDROGEOSEYSMOLOGIK PARAMETRLARDA KUCHLI ZILZILALAR DARAKCHILARINI NAMOYON BO'LISHINING STATISTIK TAHLILI	215
Ziyabov Sh.R., Shonazarov Sh.X., Majidova Sh.M. FARG'ONA KUZATUV STANSIYASIDAGI XAVFLI EKZOGEN GEOLOGIK JARAYONLAR MONITORINGI	217
Абдуллаев Н.К., Атабаев Д.Х. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ГИС ЮРСКИХ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БХНГР	219
Абдурайимова О.Б. ЗАРАФШОН ҲАВЗАСИДАГИ СУВ ОМБОРЛАРИНИНГ ГЕОЛОГИЯСИ.....	222
Азимов А.М. ИНТЕГРАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ И БЕСПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКЕ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ.....	224
Алимухамедов И.М., Мамарозиков Т.У. ВЫЯВЛЕНИЕ АКТИВНЫХ РАЗЛОМНЫХ ЗОН ПО ДАННЫМ СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОГО РАДАРА С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ.....	226
Амиров Э.М., Марипов Б.Б. ПРОГНОЗНО-ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ КАТЫРТАС – РЕЗЕРВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ КРИТИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОВ УЗБЕКИСТАНА	228
Антонов А, Е., Джаббаров Б.Н. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗВЕДКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА....	230
Аронов А.Г., Беляева В.А., Мартинович Ю.В., Терещенко К.В. ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВОВ НА ГРАНИТНОМ КАРЬЕРЕ В БЕЛАРУСИ.....	233
Атабаева Ф.Р, Абдуллаев Н.К, Атабаев Д.Х, Раджабов Ш.С. СВЯЗЬ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ С СОВРЕМЕННЫМИ ЭНДОГЕННЫМИ РЕЖИМАМИ НА ПРИМЕРЕ ДЕНГИЗКУЛЬСКОГО ПОДНЯТИЯ.....	236

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
OF YOUNG SCIENTISTS
«SCIENCE AND INNOVATION»:
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS**

Tashkent – «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi» – 2024

Editor:	M. Haitova
Technical editor:	M. Tursunov
Designer:	Sh. Zoxidova
Proofreader:	S. Muratova
Computer layout designer:	M. Zoyirova

E-mail: nashr2019@inbox.ru. Tel.: +99899.920-90-35

№ 3226-275f-3128-7d30-5c28-4094-7907, 10.08.2020.

Allowed to publication 07.11.2024.

Format 70x100¹/₁₆. Font «Times New Roman».

Offset printing.

Conditional printed sheet: 25,0. Edition printed sheet: 24,5.

Circulation: 50. Order: № 190.

**Published by «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi».
100174, Tashkent city, Olmazor district,
Ziyo, Talabalar street, House № 96-1.**